

COMO ME SENTI DIANTE DAS SITUAÇÕES DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO SUPERVISIONADO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.

Gabriel Teixeira Silva¹, Aline Fernandes Alves de Lima Previtiera², Jeanne Barros
Leal de Pontes Medeiros³

Resumo: O Estágio foi vivenciado em uma escola municipal próximo à residência do estagiário em duas turmas de oitavo ano e duas de nono. Durante a regência os assuntos das aulas dos nonos foram ISTs, Energia e eletricidade, e Usinas de Energia. Para os nonos o assunto foi Luz. As primeiras aulas das regências foram feitas no modelo expositivo utilizando o quadro branco, as seguintes utilizaram *slides* com ilustrações regionais, ímãs para o conteúdo de eletricidade e espelho com laser para luz. O projeto didático foi aplicado com sucesso em 2 encontros, não em 3 como o planejado, nas turmas de nono ano sob a temática de Unidades de Conservação. O engajamento das turmas foi prejudicado por um feriado prolongado e a chegada do Interclasse. A experiência do estágio de modo geral foi proveitosa e enriquecedora, mas ao mesmo tempo cansativa e maçante devido a fatores externos ao estágio, como a distância de casa à universidade e atividades de outras disciplinas.

Palavras-chave: Estágio supervisionado na licenciatura. Ensino Fundamental. Relato de experiência.

1. INTRODUÇÃO

O estágio é regulamentado no Brasil pela Lei Nº 11.788 de 25 de setembro de 2008 e nela definido como "(...) ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior (...)". Tal definição ressalta a importância do estágio para a formação profissional e sua aplicação também à realidade de graduandos em licenciaturas.

¹ Estudante de graduação em Ciências Biológicas, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Estadual do Ceará, teixeira.teixeira@aluno.uece.br

² Mestre em Oceanografia Biológica, Programa de Pós-Graduação em Oceanografia Biológica, Federal do Rio Grande, colocar email

³ Doutora em Educação pela Universidade Estadual do Ceará, Professora Adjunta da Universidade Estadual do Ceará, jeanne.pontes@uece.br.

Lima e Pimenta (2018) trazem o estágio não como mera atividade prática que compõe um currículo, mas sim como um campo de conhecimento com características de aprendizado próprias que possuem importância fundamental na formação profissional para professores em formação.

O presente trabalho objetiva expor a experiência de um aluno que reside distante da sua universidade e precisa conciliar o estágio com sua rotina universitária dependendo do transporte público. O estágio foi vivenciado em uma escola municipal próxima da minha residência, a qual só foi possível conciliar os horários matinais com 2 turmas de oitavo ano que começavam às 7 horas da manhã e encerravam às 11:00 nas quartas-feiras, e 2 de nono ano, uma na quinta de 9:00 às 11:00 e outra na sexta de 7:00 às 9:00.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. Reconhecimento: Expectativas e realidade

A escola foi escolhida devido à proximidade de apenas dois quarteirões da minha residência. Tendo em vista a distância tanto da residência quanto do local de estágio para o Campus Itaperi e a única disponibilidade de horários durante a manhã, seria inviável escolher uma escola próxima da UECE para reduzir custos de alimentação através do Restaurante Universitário e seria desgastante demais chegar a um local de estágio próximo à universidade no horário de 7 da manhã por conta do tempo de deslocamento de ônibus. Esta minha experiência corrobora com Santos (2025), o autor afirma que “A interação entre fatores socioeconômicos e demográficos no contexto do ensino superior exerce influência significativa sobre a experiência acadêmica dos estudantes.”. Sendo esta influência negativa para este contexto específico.

Esperava que o contato com a escola fosse difícil e a gestão rigorosa com estagiários. Sentia sempre a tensão de ser rejeitado e ser obrigado a procurar estágio em outra instituição. No entanto, o contato se mostrou fácil devido a conhecidos meus com filhos que estudavam na escola e por isso tinham o número de telefone da diretora, a qual se mostrou muito receptiva, diligente e disposta a ajudar.

No entanto, a constante preocupação em causar uma boa primeira impressão e a pressão para não cometer erros acabaram induzindo alguns equívocos, a exemplo de que marquei um dia para reconhecer a escola e assinar os documentos do estágio, mas esqueci de levá-los. A todo momento nestas interações iniciais me vi muito preocupado e ansioso e só depois percebi que eram sem necessidade, tendo em vista que tanto a diretora quanto a professora que seria minha supervisora a todo momento se mostravam dispostas a participar do estágio, estavam animadas com a ideia e que não havia entrave nenhum. De Senzi Zancul (2015) levantou esta ansiedade inicial no primeiro estágio como sendo comum. Devido ao ineditismo na experiência de um estágio e da responsabilidade atrelada, é natural que os estudantes se sintam ansiosos mesmo que sem aparente necessidade. A situação dos documentos foi resolvida tranquilamente em um outro dia. Optei por estagiar em 4 turmas influenciado por amigos meus para terminar o estágio mais rápido.

A escola possui dois andares, sendo o térreo dedicado a salas administrativas, banheiros, refeitório, pátios e quadras e salas de aula dos anos iniciais do fundamental. O andar de cima era dedicado às salas de aulas dos anos finais, banheiro, salas para alunos com necessidades especiais e a sala de reuniões. Fui apresentado à sala da coordenação, a da secretaria, a dos professores, a de reuniões e as 4 salas de aula das quatro turmas em que eu estagiaria. Somente os espaços da sala dos professores e a de reuniões possuíam

ar-condicionado e além destas somente às salas de aula possuíam cadeiras e mesas em estado mediano ou ruim de conservação. As salas de aula comportavam de 30 a 40 alunos com bom espaço e as venezianas fixas de cimento permitiam a entrada de vento constante. Conforme conclui Vasconcelos (2021), apesar de outros fatores terem influência sobre o desempenho escolar médio, a infraestrutura é um importante fator na melhora do aprendizado dos alunos e não deve ser negligenciada.

O acolhimento a mim feito pela professora pode ser enquadrado como “acolhimento formativo” (Araújo, 2014). Segundo a autora, neste modelo de acolhimento, o professor acolhe o estagiário e o integra à realidade da profissão docente através de contextos sobre a turma, auxílios e pontuações durante a regência e dialogando de forma a promover a formação do estagiário através da auto-reflexão e da busca de referências em si mesmo, em vez de figuras externas ou através de relações de “mestrança”. A professora construía constantemente o diálogo de forma a me integrar ao contexto da turma, me explicando os trabalhos que já fizeram e como fizeram, as habilidades em que alguns alunos se destacavam, os motivos das faltas e as dinâmicas da turma ao mesmo tempo em que me dava total autonomia para quais recursos didáticos utilizar e qual metodologia aplicar. Sendo assim, o acolhimento formativo praticado pela professora me permitiu que eu desenvolvesse minha própria maneira de dar aula.

2.2 Observação e impressões da sala de aula

No primeiro dia eu estava apreensivo pois cheguei antes dos portões abrirem e não encontrei ninguém na secretaria e achei que precisasse pedir autorização para entrar. Dois alunos me ajudaram chamando o porteiro que abriu o portão para que eu pudesse entrar. Quando cheguei na sala de aula a professora supervisora me recebeu sorridente e prontamente me apresentou para turma do oitavo ano A e pediu que me dessem boas-vindas. Eu esperava olhares de julgamento ou de estranheza, tanto por possivelmente não saberem o que um estagiário significa quanto por ser novo na escola. Ao contrário, recebi olhares curiosos e de entusiasmo, além de alguns indiferentes. Agradecido me sentei no canto da sala e iniciei minha observação. Me intrigou que muitos alunos não utilizavam a camisa do fardamento, apenas calça e sapato. A professora inicia as aulas recapitulando o assunto passado, pedindo para abrirem os cadernos e acompanharem com o livro e passa entre as mesas insistindo com aqueles que não atenderam o pedido. A relação dela com a maioria dos alunos é bem harmônica, não parecem achar ruim os pedidos da professora e muitos a tratam com carinho e assim ela os trata também. Esta afetividade da professora para com os alunos é abordada por De Oliveira e De Menezes Faria (2011). As autoras criticam a gestão da turma por autoritarismo e encorajam esta abordagem mais próxima e amigável por benéfica para a aprendizagem crítica do aluno, mas alertam para a imposição de limites pois “(...) essa relação amigável pode ser confundida por alguns estudantes (...), pode causar alguns constrangimentos.”

A aula dos oitavos naquela semana seria sobre o sistema reprodutor humano. A professora faz perguntas instigadoras, buscando conhecimentos que os alunos já tem, explica em cima das suas respostas e desenha no quadro para ilustrar. Apesar de alguns poucos alunos responderem às perguntas, a maioria na verdade está atenta e participa balançando a cabeça. Como eu esperava de uma aula sobre reprodução, era comum alguns alunos rirem ou fazerem algum tipo de piada. A professora contornava a piada com alguma curiosidade interessante, tornando o ensino mais leve e descontraído. A exemplo: um aluno disse: “tia eu quero pular da janela, não vivi 13 anos da minha vida pra ficar

estudando o órgão reprodutor de homem não” em tom de piada. Ela sorriu e tratou de forma leve inicialmente e logo após explicou para ele em tom alto para todos ouvirem a importância de estudar anatomia genital para a saúde e voltou a dar aula.

Achei muito interessante que ela costuma trazer exemplos da teoria dada em aula que aconteceram em sua própria vida e pergunta aos alunos se algo parecido já aconteceu com eles. Eles ficam mais atentos durante as histórias e participam mais da aula quando são perguntados de exemplos da própria vida. Acredito que a confiança e o respeito que os alunos dos oitavos têm com ela se devem também a estas interações mais humanas que atrelam a teoria ao cotidiano. Esse contato com uma abordagem que nunca tive contato trouxe inspirações e indagações de que tipo de professor eu me tornaria, e se de fato me tornaria um professor.

Um acontecimento que me deixou preocupado inicialmente ocorreu nesse mesmo dia em um dos oitavos. Dois alunos que se sentavam mais próximo de mim tentavam conversar comigo sempre em tom de brincadeira e por isso tentei interagir o mínimo possível para não atrapalhar a aula. Eles sempre falavam que o outro disse algo, a exemplo: “ei tio, ele disse que quer 1 real”, “ei tio, ele disse que ia jogar uma bola de papel”, “ei tio ele disse que o senhor é bonito”. Me inquietou quando um prontamente rebateu esta última fala dizendo “eu não sou não viu tio” envergonhado. Ficou subentendido que ele tentou me dizer que não era homossexual e que não queria dizer que me achava bonito. Supus que o ambiente na sala fosse menos receptivo ou até hostil a pessoas LGBTQIAPN+ e que ser da comunidade ou ser associado a ela era vergonhoso e logo desconversei para evitar maiores constrangimentos. Mas alguns minutos mais tarde a dupla me perguntou se eu não namorava e contra as recomendações eu dei uma resposta exata respondendo que sim. Prontamente eles perguntaram se com homem ou mulher e eu disse que não poderia responder e eles presumiram que era com um homem. Um deles pareceu decepcionado enquanto o outro riu, como se tivessem apostado algo. Depois disso fui reconfortado pois no decorrer da aula a professora explicava os perigos da relação sexual desprotegida quando um dos alunos perguntou se esses riscos valiam também entre dois homens e ninguém da turma riu ou olhou com estranheza e percebi que a turma não tinha este tipo de preconceito, me deixando mais à vontade no espaço. Me impressionou a maturidade da turma, respeitando o espaço da aula e levando a educação sexual, vista erroneamente como um tabu por alguns pais ou responsáveis, a sério e tirando dúvidas sem debochar dos colegas. Costa e Silva (2017) comentam que em aulas de educação sexual é comum que os alunos façam perguntas sobre nuances homossexuais e criticam o modelo de ensino que trata os corpos humanos como meros reprodutores e que só se deve ensinar a protegê-lo biologicamente, desconsiderando nuances sociais. Minha experiência foi livre de conflitos em relação a minha orientação sexual e se contrapõe a destes autores, onde nesta houve constrangimento por parte da professora para com o estagiário em uma escola mais rígida com a questão da sexualidade.

Depois que a aula acabou às 11 da manhã eu precisei sair rápido da escola. Chegando em casa precisei esperar o almoço ficar pronto e só consegui sair de casa às 12:20. A rota da minha casa até a UECE usa dois ônibus e leva entre 1 hora e 20 minutos a 1 hora e 40 minutos, contando o tempo de espera dos ônibus e dependendo se por acaso não perder algum. Levando quase o dobro do tempo na volta, pois o mesmo ônibus tem uma rota maior na volta que na ida. Me causava estresse pois eu precisava caminhar apressado sob o Sol e almoçar também com muita pressa. Mesmo que eu fosse imediatamente da escola para a UECE, no horário em que chegaria costuma ter fila no

Restaurante Universitário e precisaria comer apressado de qualquer forma. Correndo risco maior de me atrasar para as aulas da graduação à tarde pois o restaurante se encontra distante da sala. Mais tarde este longo tempo de deslocamento se mostraria um grande fator de desgaste pois ao chegar em casa por volta das 19:40 eu tinha pouco tempo para estudar para as disciplinas da graduação, revisar os assuntos que daria na regência, lazer e para dormir. Ao tentar priorizar o sono para não aparecer para as crianças no estágio com expressão sonolenta eu tinha que abdicar de algo importante, tornando muito difícil aliar o estágio com outras disciplinas.

A experiência observando os nonos A e B foi bem diferente da com os oitavos. Os alunos são mais extrovertidos e comunicativos, dois deles vieram me cumprimentar e pareceram bem animados quando eu disse que daria aula como estagiário, o que me deixou feliz. No entanto, me espantou a diferença da dinâmica das duas turmas. Um dos nonos é bem assíduo com presenças e a turma sempre está cheia, enquanto na outra muitos faltam ou chegam atrasados. Por mais que assiduidade seja bom isso tornou mais desafiador para a professora controlar a turma que naquele dia estava especialmente eufórica com um evento que ocorreria na escola após a aula. O ato de manter o controle de uma turma foi uma das coisas que mais me preocupou durante o estágio pois parece ruim competir em voz constantemente com uma turma inteira e ter que repetir e chamar atenção diversas vezes. Mesmo quando a aula era de interesse deles e estavam atentos, alguns poucos conseguiam rapidamente desconcentrar os demais e diversas conversas paralelas surgiam. Apesar de ser uma turma mais eufórica os alunos em geral tem uma nota boa, então ao menos o método de ensino funciona na turma. Já na turma menor foi mais difícil para a professora ganhar a atenção deles, com alguns muito atentos e outros aparentemente desinteressados. Talvez o conteúdo sobre comportamento de ondas naquela semana não fosse instigador o bastante. Embora as quartas e quintas fossem mais estressantes devido à pressa para chegar na universidade a tempo das aulas da graduação à tarde. Já nas sextas eram mais tranquilas pois as aulas acabavam às 9 horas e eu não tinha aula à tarde.

2.2 Planejamento e regência

A Lei 9394 traz o planejamento da aula como dever do professor, estando estes incumbidos a: “elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino”. Já para Da Ponte (2015), por mais que seja trabalhoso, o planejamento através do plano de aula é essencial para a adaptabilidade do professor frente a imprevistos e contribui fortemente para a sua autoconfiança. De Senzi Zancul (2015) também levantou que muitos licenciandos acham o estágio difícil devido a grande quantidade de tempo que dispõem para planejar adequadamente suas aulas.

Mesmo ciente da importância do planejamento, este período foi conturbado, assim como a regência. Embora a professora tenha me dado total suporte me fornecendo os modelos de planos de aula anuais e semanais, emprestando livros didáticos e dando dicas, preparar aulas semanalmente se mostrou cansativo quando aliado à rotina da graduação e imprevistos como feriados prolongados, eventos escolares e paralisações frustraram alguns planos. Durante a regência achei difícil lidar com indisciplina de alguns alunos e gerenciar o tempo durante a aula. Para contornar o problema do tempo para planejar as aulas, optei por alternar as semanas entre planejamento e regências, planejando em uma semana no horário das aulas em casa e na semana seguinte regenciando. Em relação à indisciplina de alguns alunos específicos foi necessária intervenção da professora, já com

o restante da turma foi simples chamar atenção de volta para a aula. Gerenciar o tempo de aula foi desafiador durante todo o estágio.

No primeiro planejamento optei por realizá-lo na escola para receber auxílio direto da professora supervisora. Tive contato com os outros professores e notei que o ambiente de trabalho é bastante leve e amigável, estão sempre rindo e fazendo piadas. Percebi que além de boas turmas o professor também precisa de bons colegas de trabalho e um ambiente livre de conflito. Na primeira semana resolvi escrever em um papel A4 a informação que eu colocaria no quadro durante as aulas das regências com receio de que se não o fizesse esqueceria algo importante. Para os oitavos montei um quadro elencando as ISTs, seus sintomas, métodos de contágio e de prevenção em forma de lista e pedi emprestado modelos de vírus e bactéria do Laboratório de Microbiologia da UECE. Já para os nonos, elenquei as propriedades da luz e coloquei desenhos esquemáticos dos raios de luz e seu comportamento, utilizando um LASER e um espelho comum como material didático.

Durante o primeiro dia de regência percebi que era muito desafiador dividir a atenção entre: Gerenciar a turma, explicar o conteúdo, escrever no quadro, atender a dúvidas, verificar se não esqueceu de falar ou escrever algo, perceber quem está conversando, chamar atenção, perceber se estão interessados, improvisar abordagens se a atual não está funcionando, utilizar o material didático etc. Todas estas atividades em sala fazem parte da Gestão de Sala, processo essencial que deve ser bem planejado e alinhado à BNCC (RIBEIRO, 2020). Embora desenvolver a habilidade de gestão de sala seja vital, ter tantas coisas para focar ao mesmo tempo foi uma tarefa inicialmente sufocante. Percebi que os alunos desatentos na minha aula eram os mesmos da aula professora e busquei prender a atenção daqueles que estavam atentos na dela, mas não na minha. Usei perguntas instigadoras assim como a professora, mas constantemente me vi inseguro se estava explicando de maneira devida ou não. Os modelos didáticos não causaram o impacto que eu esperava e atribuo isso à falta de preparo que tive. Utilizei-os de maneira muito rápida pois havia levado muito tempo escrevendo e explicando alguns tópicos antes de usar eles e a aula estava prestes a acabar. Nos nonos anos o espelho com um laser para ajudar a explicar o comportamento da luz foi bastante eficaz no objetivo de chamar atenção dos alunos. Ao retirar subitamente um espelho da mochila os alunos se surpreenderam e passaram a estar mais atentos e compreenderam o assunto da aula. Em todas as turmas tive o problema de dividir demais a atenção com muitas dinâmicas de sala e controlar a turma no quesito de conversas paralelas.

Para as demais semanas, pensando em resolver o problema da atenção dividida resolvi elaborar apresentações em *slides* com tópicos norteadores e muito bem ilustrado. Para os oitavos preparei para uma semana 1 apresentação sobre tipos de energia e eletricidade, utilizando também um vídeo que mostrava como era a hidrelétrica de Itaipu por dentro e um motor elétrico em miniatura. Também trouxe dois ímãs para auxiliar na explicação de geradores elétricos. Para a semana seguinte preparei uma sobre tipos de usinas e busquei imagens preferencialmente de usinas presentes no Ceará, seguidas das maiores do Brasil, representando também a participação de cada tipo de usina na matriz energética do país. Já para os nonos eu não pude por duas semanas dar as aulas da regência por conta de questões de saúde na primeira e um feriado na segunda. No entanto, apesar do slide ser um ótimo recurso visual e resolver o problema de dividir a atenção ao escrever e desenhar no quadro, montar 1 apresentação por semana se mostrou desafiador, levando horas afincado para transpor o conteúdo teórico em informação visual e para ilustrar

devidamente. O maior fator de estresse foi ter de preparar a apresentação enquanto também realizava diversos trabalhos acadêmicos aliados à rotina de estudos para as provas, bem como o longo tempo de deslocamento que chegava a passar de 3 a 4 horas por dia. Esta conjuntura de fatores tornou a experiência do estágio desgastante e resultou em uma baixa qualidade de sono, afetando a disposição para as aulas da regência. Todavia, mesmo que produzir os *slides* tenha adicionado mais trabalho a fazer e pressionado a carga horária, me senti muito mais à vontade do que utilizando o quadro branco pois o suporte de informação resumida e ilustrada que este recurso traz me permitiu focar mais a atenção na turma e perceber melhor os alunos com dúvida.

Percebi uma participação melhor nas aulas com slides, apesar de achar que eles tinham a atenção dispersa mais rápido durante explicações de termos técnicos e senti muita dificuldade de traduzir o conceito teórico com situações do cotidiano como a professora fazia. Percebi um “abismo” metafórico entre um professor profissional com muitos anos de experiência e um estagiário iniciante. Eu pensava saber como dar aula pois aprendi a teoria mas esta certeza caiu ao comparar minha didática com a de uma profissional. A turma dos oitavos reagiu com bastante interesse ao me ver manusear os ímãs, porém senti um forte desafio em fazer entender os conceitos mais abstratos. Eu estava com sono por não ter conseguido dormir cedo na noite anterior o que prejudicou o desempenho. Os alunos ficaram atentos ao vídeo mas não pareceram gostar tanto quanto eu esperava. A última regência foi a menos preocupante e foi satisfatória. Ao citar usinas que eles já tinham visto, como as eólicas e as solares, o engajamento foi maior e notei mais atenção. Mas ao citar usinas menos conhecidas como as maremotrizes e geotérmicas a atenção ficou mais dispersa. Tentei também contextualizar o conhecimento exposto com situações da minha vida ao citar por exemplo que via os aerogeradores sendo transportados quando criança. Esta abordagem gerou algumas perguntas a mais e me deixou mais à vontade com a turma, se mostrando uma maneira tanto de aproximar a turma do professor quanto o professor dela.

2.3 Projeto Didático

Foi identificado através de *feedback* dos alunos dos nonos anos que eles não tiveram um bom contato com o assunto de Unidades de Conservação, previsto na BNCC como habilidade EF09CI12 explicada como: “Justificar a importância das unidades de conservação para a preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional”. Então, decidi desenvolver esta habilidade em meu projeto através de três encontros, onde no primeiro eu explicaria com auxílio de slides o conceito de cada um dos principais tipos de unidades presentes no Ceará, mostraria uma visão aérea 3D por meio do Google Earth de cada exemplo de unidade de conservação real do Ceará e ao final instruiria o seguimento do segundo encontro dividindo a turma em três equipes que juntas dariam origem a uma Unidade de Conservação: Das Águas, Da Fauna e da Flora, e Do Empreendimento. Equipes estas que juntas dariam origem a uma Unidade de Conservação fictícia através do Canva. A primeira ficaria responsável por pesquisar se as matas ciliares são importantes para a manutenção de um rio, se o excesso de nutrientes é bom ou ruim e como é feita a limpeza de rios. A segunda pesquisaria espécies costeiras nativas do Ceará. A última receberia suas instruções à parte, pois ficariam responsáveis por montar um empreendimento em cima da zona natural criada pelas outras duas equipes e anunciá-lo de forma a ressaltar os benefícios econômicos em detrimento dos prejuízos ambientais na forma de uma reportagem. No segundo encontro as duas primeiras equipes

profissional, e pude vivenciar os desafios da profissão, me tornando mais consciente dos prós e contras.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Simone Reis Palermo Machado de. Acolhimento no estágio: entre modelos e possibilidades de formação docente. 2014.

BRASIL, Lei. 11.788, de 25 de setembro de 2008. **Dispõe sobre o estágio de estudantes**, p. 2.164-41, 2016. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11788.htm. Acesso em: 02 dez. 2025.

COSTA, Dhermersson Warly Santos; SILVA, Carlos Augusto Silva. “Que palhaçada é essa?”: Um relato sobre a sexualidade no ensino de Ciências. *Diversidade e Educação*, v. 5, n. 2, p. 96-101, 2017.

DA PONTE, João Pedro; QUARESMA, Marisa; PEREIRA, Joana Mata. É mesmo necessário fazer planos de aula?. *Educação e Matemática*, n. 133, p. 26-35, 2015.

DA SILVA, Ana Biatriz Fernandes; MARQUES, Edite Colares Oliveira. Desafios e Experiências: Um relato de experiência sobre as Dificuldades Enfrentadas por Professores Estagiários durante o Estágio Supervisionado.

DE OLIVEIRA, Mayara Lustosa; DE MENEZES FARIA, Joana Cristina Neves. Formação inicial de professores: desafios e possibilidades do ensino de reprodução e sexualidade no estágio curricular supervisionado. *Investigações em Ensino de Ciências*, v. 16, n. 3, p. 509-528, 2011.

DE SENZI ZANCUL, Mariana. O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENSINO SEGUNDO A PERCEPÇÃO DE LICENCIANDOS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS. *Revista Simbiologias*, v. 4, n. 6, 2011

LIMA, Maria Socorro Lucena; PIMENTA, Selma Garrido. Estágio e docência. Cortez Editora, 2018.

RIBEIRO, Marli Dias. A gestão escolar e a gestão da sala de aula: desafios e possibilidades a partir da BNCC. *Revista de Educação ANEC*, v. 48, n. 161, p. 142-157, 2020.

SANTOS, Ionny Airam Carvalho Alves. Desafios na trajetória acadêmica dos discentes de Secretariado Executivo da Universidade Federal de Sergipe. 2025.

VASCONCELOS, Jocyane Coelho et al. Infraestrutura escolar e investimentos públicos em Educação no Brasil: a importância para o desempenho educacional. *Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação*, v. 29, n. 113, p. 874-898, 2021.